

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“Bank ishi” kafedrası

**“BANKLARNI TRANSFORMATSIYA QILISH
VA BANK XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATNI
RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 11-oktabr

Samarqand - 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“Bank ishi” kafedrası

**“BANKLARNI TRANSFORMATSIYA QILISH VA BANK
XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 11-oktabr

Samarqand - 2025

UO'K: 336.71:316.422

B 28

KBK: 65.262.1

Banklarni transformatsiya qilish va bank xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish: muammo va yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2025-yil 11-oktabr. Samarqand, SamISI, 2025. – 542 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar:

Karimova A.M. - i.f.d., prof. v.b., “Bank ishi” kafedrası mudiri, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.

Tursunov F.M. - “Bank ishi” kafedrası assistenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.

To'plamga iqtisodchi olimlar, doktorantlar, magistrlar, talabalarning iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida banklarni transformatsiya qilish va bank xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish masalalari, raqamli iqtisodiyot sharoitida banklarning zamonaviy xizmatlari va investitsion faoliyatni takomillashtirish masalalari, innovatsion iqtisodiyot orqali iqtisodiy, ijtimoiy va xizmat ko'rsatish sohalarni rivojlantirish masalalari va zamonaviy iqtisodiyot va raqamlashtirish sharoitida bank-moliya tizimi yordamida bir qator tarmoqlar va sohalarni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy maqolalar kiritilgan.

To'plam professor-o'qituvchilar, katta ilmiy xodimlar, magistrlar, talabalar va amaliyot xodimlari uchun foydalanishga mo'ljallangan.

Tashkiliy qo'mita a'zolari:

Po'latov M.E. i.f.d., professor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti rektori

Karimova A.M. i.f.d., professor v.b., “Bank ishi” kafedrası mudiri, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Niyozov Z.D. i.f.n., “Bank ishi” kafedrası dotsenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Tursunov F.M. “Bank ishi” kafedrası assistenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-587-67-2

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2024

14. Al-Karim R., Hossain S. “Operational Risk Management in Commercial Banks: A Comparative Study” // *Journal of Risk and Financial Management*, Vol. 16, 2023. – pp. 110–125.
15. Dutta, K. “Modeling Operational Risk in Banking: Theory and Practice.” – *Springer Finance*, 2022.
16. Hull, J.C. *Risk Management and Financial Institutions*. – New York: Wiley Finance, 2022. – 864 p.

TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISH VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI

Usmonova Shirin Shuxratovna

*Tayanch doktorant, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali, e-mail: xisobot@bk.ru*

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari va innovatsion bank xizmatlarini joriy etishning dolzarb masalalari yoritilgan. Unda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bank faoliyatining tuzilmasida tub o‘zgarishlarga olib kelayotgani, shu bilan birga, yangi risklar nisbatini ham o‘zgartirayotgani ta’kidlangan. Shuningdek, O‘zbekistonda masofaviy xizmatlardan foydalanishda mavjud muammolar, jumladan, mijozlarning bilim darajasi, xavfsizlik, infratuzilmaning rivojlanmaganligi ham tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamli banking, innovatsion bank xizmatlari, fintex, Big Data, masofaviy xizmatlar, O‘zbekiston bank tizimi.

Bugungi kunda bank sohasining rivojlanish tendensiyasining asosiy xususiyati – bu bank faoliyatining raqamli texnologiyalar asosida amalga oshirilishiga bosqichma-bosqich o‘tilayotganidir. Bu holat bank bozorlari tuzilmasida tub o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda, shu bilan birga banklar duch keladigan turli xildagi risklar nisbatining o‘zgarishiga ham olib kelmoqda. Zamonaviy raqamli bank xizmatlarini keng joriy etish bugungi davrda banklar oldida turgan asosiy talabga aylangan. Raqobatning kuchayib borishi va nisbatan kichik banklarning yirik moliyaviy institutlar tomonidan bozorga siqib chiqarilishi kredit tashkilotlari rahbariyatining o‘z banklari uchun uzoq muddatli innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish zaruratini anglab yetishiga olib kelmoqda.

Raqamli banking modelini takomillashtirish zamonaviy moliya institutlarining barqaror rivojlanishini ta’minlovchi muhim omillardan biridir. Ushbu modelni yanada samarali qilish uchun quyidagi ettita asosiy yo‘nalish bo‘yicha ishlar olib borilishi maqsadga muvofiq:

1. Omnikanallik va foydalanuvchi servislarini soddalashtirish – mijozlarga bank xizmatlarini istalgan qurilmada, istalgan vaqtda uzluksiz va yagona

interfeys orqali taqdim etish;

2. Axborotni boshqarishning yangi usullari va vositalarini joriy etish – katta hajmdagi ma'lumotlarni (Big Data) tahlil qilish, sun'iy intellekt va mashinali o'rganish texnologiyalarini qo'llash orqali individual xizmat ko'rsatish;

3. Ochiq API tizimidan foydalanish – uchinchi tomon dasturchilari bilan hamkorlikda innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratish imkonini beruvchi ochiq bank tizimlarini rivojlantirish;

4. Moliyaviy-texnik (fintex) kompaniyalar bilan hamkorlik va raqobatni uyg'unlashtirish – fintex ekotizimi bilan integratsiya orqali xizmatlar doirasini kengaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish;

5. Mobil to'lovlar infratuzilmasini rivojlantirish – foydalanuvchilarga tezkor, xavfsiz va qulay mobil to'lov yechimlarini taklif etish;

6. Bank sohasidagi innovatsiyalarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqish va joriy qilish – innovatsion g'oyalarni tizimli tarzda aniqlash, baholash va amaliyotga tadbiq etish;

7. Faoliyatni innovatsion tartibga solish tizimini yo'lga qo'yish – raqamli moliya xizmatlarini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazani moslashtirish va zamonaviy yondashuvlar asosida yangilash.

Raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida O'zbekiston Respublikasi bank tizimining transformatsiyasi, xususan, raqamli banking muammolari va uni rivojlantirish yo'nalishlarini tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Raqamli banking xizmatlari o'ziga xos qator xususiyatlarga ega bo'lib, ular O'zbekiston bank tizimi uchun quyidagicha ifodalanadi:

1. Naqdsiz hisob-kitoblar ustuvorligi – hozirgi paytda pul massasi aylanmasining asosiy shakli naqdsiz to'lovlar orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa bank tizimi samaradorligini oshirish uchun mijozlar bilan masofaviy va elektron aloqa kanallarini maksimal darajada kengaytirishni talab qiladi.

2. Autentifikatsiya va xavfsizlikni ta'minlash – raqamli bank xizmatlarida mijozlarni aniqlash va ularning ma'lumotlarini himoya qilish maqsadida fizik elektron qurilmalar, biometrik parollar va kombinatsiyalashgan autentifikatsiya usullari keng joriy etilmoqda. Bu xavfsizlik choralari modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Big Data va markazlashgan axborot tizimi – mamlakat miqyosida raqamli ma'lumotlar bazasi arxitekturasi yaratilmoqda. Bu tizim "Big Data" texnologiyalaridan foydalangan holda ma'lumotlarni boshqarishni soddalashtirish va markazlashtirish imkonini beradi.

4. Bank faoliyatini avtomatlashtirish – raqamli texnologiyalarni keng joriy etilishi natijasida banklarning ichki operatsion bo'linmalari avtomatlashtirilib, inson omiliga bo'lgan ehtiyoj kamaymoqda. Bu esa boshqa bo'limlarga bo'lgan ish yuklamasini pasaytirish bilan birga, xizmat ko'rsatish tezligi va sifatini oshirish imkonini bermiqda.

5. Mijozlar bilan raqamli muloqot kanallari – bank va mijoz o'rtasidagi o'zaro aloqalarda ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar, veb-dasturlar, chat-botlar

va videoaloqa vositalari orqali xizmat ko'rsatish yildan-yilga ommalashmoqda. Bu esa foydalanuvchi tajribasini sezilarli darajada yaxshilamoqda.

Har bir bank o'z faoliyatini zamonaviy texnologiyalar va yangi moliyaviy xizmatlar asosida qayta shakllantirib, mijozlar talablarini tezkor qondirishga intilishi lozim. Shuningdek, har bir davlat bank bozoridagi o'zgarishlarni vaqtida va samarali tarzda sezib, tegishli normativ-huquqiy va infratuzilma choralari bilan qo'llab-quvvatlashi, innovatsiyalarni rag'batlantirishi muhimdir. Bu esa milliy moliya tizimining raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyotning raqamli rivojlanishiga xizmat qilishi uchun zarur shart-sharoit yaratadi.

Kelgusida bank tizimini yanada rivojlantirish uchun raqamli bank sohasidagi innovatsiyalar, ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish va masofadan xizmat ko'rsatish tizimlarini takomillashtirish zarur.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi 2035 yilgacha rivojlanish Strategiyasida to'lov tizimini rivojlantirish ikki bosqichga ajratilgan. Birinchi bosqich 2020 yilgacha davom etgan bo'lib, unda bank xizmatlarini ko'rsatuvchi ilovalar yaratish, mijozlarni yagona to'lov platformasiga ulash, ushbu platformada mijozlarni qo'llab-quvvatlash servislarini tashkil etish, kadriker va mobil POS terminallarni to'lov tizimiga joriy qilish, R2R hisob-kitoblarini yuritish kabi vazifalar belgilangan.

Ikkinchi bosqich esa 2025 yilgacha bo'lib, unda tovarlarni hisobga olish va sotish portali, tranzaksiyalar boshqaruvi tizimi, mobil-banking kriptografik identifikatorlari, turli xizmatlarni banklarning raqamli platformalariga integratsiyalash, B2B va B2C tezkor o'tkazmalarini joriy qilish, ochiq dasturlarni dasturlash interfeysi (API), bank biznesida masofadan identifikatsiya qilish, shuningdek, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan o'rganish texnologiyalari asosida bank mahsulotlari va xizmatlarini taqdim etish imkoniyatlari yaratish ko'zda tutilgan..

Bularning barchasi hozirgi davrda mamlakatimizda innovatsion texnologiyalardan foydalanuvchilar bilan bir qatorda bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimlari (bank-mijoz, internet banking, mobilbanking, sms-banking)dan foydalanuvchilar soni ham ortib borishi bilan bog'liq ishlarni davlat tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganidan darak bermoqda. Ammo boshlangan islohotlarni, ya'ni yangi axborot kommunikatsion-texnologiyalarni barcha sohalarda bo'lgani kabi bank tizimida ham keng joriy etish ishlarini izchil davom ettirish zarurdir.

Respublikamiz tijorat banklari tomonidan aholiga va yuridik shaxslarga ko'rsatilayotgan xizmatlarning samaradorligini oshirish va rivojlantirishda hali o'z yechimini kutayotgan dolzarb muammolar mavjud. Fikrimizcha, ulardan asosiylari quyidagilardan iborat:

1. Masofaviy bank xizmatlari va internet bankingdan foydalanishda eng katta muammolardan biri – mijozlarning tizimdan foydalanish uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emasligi hisoblanadi.

2. Respublika bo'yicha elektron to'lov tizimi qisqa muddat ichida keng

tatbiq etilganligi va tizim xavfsizligi yuqori darajada ta'minlanganligi ijobiy holatdir. Biroq, ba'zi hollarda to'lovlar noto'g'ri manzilga o'tishi, hisobdan ruxsatsiz foydalanish kabi holatlar yuz berib, firibgarlikning turli ko'rinishlari paydo bo'lmoqda.

3. Kommunikatsion infratuzilmaning viloyatlarda yetarlicha rivojlanmaganligi muammosi mavjud. Ko'p chekka hududlarda elektron kanallar yetarli darajada rivojlanmagan, viloyatlarda offlayn usullar hali ham faol qo'llanilmoqda. Masofaviy bank xizmatlarining barcha hududlarda to'liq ishlashi uchun aloqa kanallarini kengaytirish, shu jumladan chekka hududlargacha yetkazish zarur.

Raqamli bank xizmatlari zamonaviy insonlarning hayot faoliyatining deyarli barcha sohalariga kirib bormoqda. Ayniqsa, mobil qurilmalar, ijtimoiy tarmoqlar, axborot servislar, elektron tijorat va internet-savdo sohalarida keng qo'llanilmoqda. Raqamli bank o'z mijozlariga raqamli kanallar orqali turli xil mahsulot va xizmatlarni taklif etadi. Bunday bank infratuzilmasi raqamli kommunikatsiyalar uchun optimallashtirilgan bo'lib, ammo hozircha raqamli texnologiyalarning tez o'zgarishlariga to'liq moslashmagan.

Raqamli banklarning asosiy vazifalariga mijozning hisob raqami holati va amalga oshirilgan operatsiyalar haqida tezkor xabar berish, unga yaqin bank bo'linmasi, bankomat, valyuta almashinuv punkti yoki infokiosklarni topish kiradi. Shuningdek, raqamli bank mijozlariga barcha platformalarda ishlay oladigan va asosan mobil qurilmalarga yo'naltirilgan onlayn-servislarini taqdim etishi kerak.

Raqamli xizmatlarga to'la-to'kis o'tish nafaqat banklarga, balki turli bank xizmatlaridan tezkor va qulay foydalana oladigan iste'molchilarga ham katta foyda keltiradi. Bu xarajatlarning kamayishi, muloqot imkoniyatining kengayishi, moslashuvchanlik va mijozni yaxshiroq tushunishni ta'minlaydi.

Hozirgi kunda banklar mijozlariga ko'plab onlayn va masofaviy bank xizmatlarini taklif qilmoqda. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, mahalliy banklar ayni paytda cheklangan turdagi onlayn xizmatlar bilan cheklanmoqda, shuningdek, bank faoliyatini iste'molchilar talablariga moslashtirish jarayoni sekin kechmoqda. Agar mahalliy banklar raqamli kanallar orqali turli moliyaviy xizmatlarni keng qamrovda taqdim etsa, iste'molchilar bank xizmatlaridan istalgan vaqtda va joyda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lardi.

Mijozlarga masofaviy va onlayn bank xizmatlarini rivojlantirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Yangi texnologiyalar yordamida bank va mijozlar o'rtasidagi masofani qisqartirish;

2. Mijozlar bilan interfaol usulda ishlash, bank xizmatlarini doimiy maslahatlar asosida tashkil qilish va rivojlantirish;

3. An'anaviy banklar va professional tashkilotlar o'rtasida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha hamkorlik munosabatlarini yaratish va ularni hayotga tatbiq etish;

4. Mijozlarni bank operatsiyalarida yangi raqamli texnologiyalardan foydalanishga jalb qilish.

Respublikamiz bank tizimi resurs salohiyatini oshirish va innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishda quyidagi yo‘nalishlarda islohotlarni faollashtirish maqsadga muvofiq bo‘ladi, deb hisoblaymiz:

- Respublikamiz bank sektorida davlatning monopolik ta‘sirini asta-sekin kamaytirib, tijorat banklarining bozor institutlari sifatidagi mustaqilligini ta‘minlash;

- Mamlakatimiz bank tizimiga xorijiy kapitalni faol jalb qilish va chet el banklarining turli ko‘rinishdagi filiallarini ochishni rag‘batlantirish;

- Bank tizimida zamonaviy raqamli axborot texnologiyalarini keng qo‘llash, internet sifati va tezligini oshirish, bank infratuzilmasini yanada rivojlantirish;

- Tijorat banklari o‘rtasida erkin raqobatni ta‘minlash, shuningdek nobank kredit tashkilotlarini rivojlantirish orqali moliya bozorida raqobat muhitini shakllantirish;

- Raqamli bank tizimini shakllantirishda muhim omil bo‘lgan zamonaviy bilimga ega dasturchi-moliyachi kadrlarni raqamli iqtisodiyot sharoitlarida ishlashga tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, respublikada raqamli bank faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha olib borilayotgan ishlarni barcha banklar tomonidan tizimli amalga oshirilishi, elektron to‘lovlar va elektron tijorat bo‘yicha axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish bank mijozlariga sifatli bank xizmatlarini ko‘rsatishni ta‘minlash bilan birga, O‘zbekistonda raqamli banking tizimining muqarrar yuksalishiga ham o‘zining ijobiy ta‘sirini ko‘rsatishi shubhasiz.

Respublikamizda elektron hukumat tizimining rivojlanishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining xizmat doirasining kengayishi, internet tezligi va imkoniyatlarining oshishi bank sektorida internet-banking xizmatlarining yanada rivojlanishiga sezilarli xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Ортиков О. А. Ўзбекистон Республикаси банк хизматлари бозорида рақобатни баҳолаш методологиясини такомиллаштириш масалалари //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Т. 4. – №. 06. – С. 244-263.

2. Мамадияров З. Т. Банкларни трансформация қилиш шароитида масофавий банк хизматлари билан боғлиқ рискларни бошқариш //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2021. – №. 5 (141). – С. 12-21.

3. Sharipov T. Masofaviy bank xizmatlari samaradorligini oshirishga taʼsir etuvchi omillarнинг импульс реакцияси //Economics and Innovative Technologies. – 2024. – Т. 12. – №. 1. – С. 154-164.

***I SHO‘BA. IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA
BANKLARNI TRANSFORMATSIYA QILISH VA BANK XIZMATLARI
BOZORIDA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI***

1	<i>Каримова А.М. Чонкоева А.А. Атаходжаев Ш.Х.</i>	<i>Трансформация банков и развитие конкуренции на рынке банковских услуг: проблемы и решения.....</i>	3
2	<i>Рахмонов А. М. Махсудов О.Ш.</i>	<i>Развитие исламского банкинга в казахстане и малазии: возможности адаптации для республики узбекистан....</i>	9
3	<i>Каримова А.М.</i>	<i>Перспективы развития банковского сектора в узбекистане для иностранных туристов.....</i>	18
4	<i>Шарипова Н.Д.</i>	<i>Этапы и особенности трансформации коммерческих банков в постпандемийный период.....</i>	23
5	<i>Собиров И.Х.</i>	<i>Рақамли банкни ривожлантириши истиқболлари.....</i>	26
6	<i>Мухаммадиев К.</i>	<i>Innovatsion bank xizmatlarini joriy qilish yo‘llari.....</i>	29
7	<i>Xolikulov O‘.A. Abdusalomov A.</i>	<i>Raqamli bank xizmatlarida xavfsizlik muammolari va ularni bartaraf etish usullari.....</i>	33
8	<i>Tursunov F.M.</i>	<i>Masofaviy bank xizmatlarini takomillashtirish orqali aholining moliyaviy savodxonligini oshirish masalalari.....</i>	41
9	<i>Igamberdiyev S. X.</i>	<i>Banklarda reseption ishini takomillashtirish.</i>	45
10	<i>Niyazov Z.D. Sultonova N.</i>	<i>Mamlakatimizdagi zamonaviy bank operatsiyalarini takomillashtirish.....</i>	47
11	<i>Abduraxmanov A.S. Toshmurodov T. A.</i>	<i>Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida raqamli bank xizmatlarining rivojlanishi.....</i>	52
12	<i>Абдирахимова М.Х. Каримова А.М.</i>	<i>Развитие современной банковской системы республики узбекистана.....</i>	55
13	<i>Ишонкулова Ф.А. Нарзуллаева Ж.Х.</i>	<i>Современные банковские услуги в республике узбекистан.....</i>	59
14	<i>Tursunov F.M. Abdusalomov A.</i>	<i>Kriptoalyuta va an‘anaviy bank tizimi o‘rtasidagi raqobat va imkoniyatlar.....</i>	62
15	<i>Синдаров Ш.К. Ризаев М.М.</i>	<i>Влияние трансформации на банковский сектор.....</i>	69
16	<i>Ишонкулова Ф.А.</i>	<i>Тенденции развития и трансформации</i>	72

	<i>Мукарова С.</i>	<i>банков в узбекистане: прогресс и решение предстоящих задач.....</i>	
17	<i>Равшанова Н. Махсудов О.Ш.</i>	<i>Роль инновационной экономики в социально-экономическом развитии и повышении качества сферы услуг.....</i>	76
18	<i>Abdurashidova M.Q. Karimova A.M.</i>	<i>Tijorat banklari faoliyatida yashil investitsiyalar va barqaror rivojlanish strategiyasi.....</i>	84
19	<i>Tursunov F.M. Narzullayev R.N.</i>	<i>Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimining barqarorligi va raqobat ustunligini shakllantirish yo'llari.....</i>	88
20	<i>Muxammadiyev K.G'.</i>	<i>Raqamli bank tizimi va transformatsiya.....</i>	92
21	<i>Norqulov H.</i>	<i>Elektron to'lov tizimlarining samaradorligi va qulayligi.....</i>	97
22	<i>Gulasal R.R.. Boyev B.J.</i>	<i>Raqamli texnologiyalar asosida bank xizmatlarining innovatsion rivojlanishi.....</i>	101
23	<i>Pardayev O.M. Ismoilov S.N.</i>	<i>Tijorat banklarida operatsion risklarni qisqartirishni takomillashtirish yo'llari.....</i>	104
24	<i>Usmonova Sh.Sh.</i>	<i>Tijorat banklarida innovatsion xizmatlarni rivojlantirish va raqamli transformatsiya jarayonlari.....</i>	107
25	<i>Xasanov Sh.X.</i>	<i>Banklarni transformatsiya qilish sharoitida kreditlashning innovatsion shakllaridan foydalanish.....</i>	112
26	<i>Собиров И.</i>	<i>Тижорат банкларида тўлов тизимини такомиллаштириш йўллари.....</i>	115
27	<i>Махсудов О.Ш. Хасанова Н.Ш.</i>	<i>Актуальность внедрения инструментов исламского банковского дело в узбекистане и её роль в сокращения бедности и повышении благосостояния населения.....</i>	120
28	<i>Xolmatov F.K.</i>	<i>Bank tizimi moliyaviy barqarorligini aniqlash metodologiyasida likvidlilik ko'rsatkichlari va ularning joriy holati.....</i>	125
II SHO'BA. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANKLARNING ZAMONAVIY XIZMATLARI VA INVESTITSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI			
29	<i>Каримова А.М.</i>	<i>Совершенствование банковских услуг – способствование оптимального удовлетворения клиентов.....</i>	130
30	<i>Tursunov F.M.</i>	<i>Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatishning zamonaviy usullari.....</i>	138

**“BANKLARNI TRANSFORMATSIYA QILISH VA BANK
XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 11-oktabr

**“STAP-SEL” MChJ nashriyoti,
Samarqand - 2025.**

ISBN: 978-9910-587-67-2

**Tasdiqnoma № 033337 (27.07.2022)
© “STAP-SEL” MChJ nashriyoti, Samarqand 2025 y.**

2784

**2025 yilda chop etildi.
Qog‘oz bichimi A5, 60x84^{1/16}, Ofset qog‘oz.
“Times New Roman” garnituras.
Nashr bosma tabog`i 33.87
Buyurtma № 0125A/25. Adadi 30 nusxa**

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo`limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko`chasi 60-uy.

ISBN: 978-9910-587-67-2

9 7 8 9 9 1 0 5 8 7 6 7 2